

ENSINO DE MATEMÁTICA A PARTIR DAS METODOLOGIAS ATIVAS: UMA REVISÃO SOBRE A ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES

TEACHING MATHEMATICS USING ACTIVE METHODOLOGIES: A REVIEW ON STATION ROTATION

2007

Giullia Gomes Faes¹, Paulo Emílio Paes Rodrigues²

1- Especialista em Informática aplicada à Educação, Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ; 2- Engenharia de produção pela COPPE/UFRJ (2017). Mestre em Gestão e Estratégia de Negócios pela UFRRJ (2007), docente e orientador do IFRJ.

Contato: paulo.rodrigues@ifrj.edu.br

RESUMO

O artigo aborda a aplicação das metodologias ativas no ensino de matemática, com foco na estratégia de rotação por estações. A rotação por estações é uma abordagem pedagógica que organiza os alunos em grupos, permitindo que eles realizem diferentes atividades de aprendizado em estações, com foco em habilidades específicas e interação colaborativa. O artigo realiza uma revisão de literatura sobre o tema, analisando os benefícios e desafios dessa metodologia para o ensino da matemática. A estratégia é discutida como uma maneira de tornar o aprendizado mais dinâmico e envolvente, promovendo a autonomia dos alunos e a personalização do ensino. A revisão também destaca a importância de um planejamento adequado e da formação dos professores para a efetividade da aplicação dessa metodologia nas aulas de matemática.

Palavras-chave: Metodologias Ativas; Ensino de Matemática; Rotação por Estações; Aprendizado Colaborativo; Ensino Dinâmico.

ABSTRACT

This article discusses the application of active methodologies in mathematics teaching, focusing on the station rotation strategy. Station rotation is a pedagogical approach that organizes students into groups, allowing them to carry out different learning activities at stations, focusing on specific skills and collaborative interaction. The article reviews the literature on the subject, analyzing the benefits and challenges of this methodology for teaching mathematics. The strategy is discussed as a way to make learning more dynamic and engaging, promoting student autonomy and personalized teaching. The review also highlights the importance of adequate planning and teacher training for the effective application of this methodology in mathematics classes.

Key words: Active Methodologies; Teaching Mathematics; Station Rotation; Collaborative Learning; Dynamic Teaching.

INTRODUÇÃO

A sociedade como um todo tem passado por diversas mudanças. Desde o início do século XXI, as tecnologias digitais têm sido cada vez mais indispensáveis à nossa realidade. Com essa disseminação do acesso às tecnologias e, principalmente, com

a popularização da internet, alguns aspectos em especial tiveram mudanças bastante drásticas. (Bacich; Tanzi Neto; Trevisani, 2015)

Cada vez há uma demanda maior de indivíduos mais conectados, mais críticos, capazes de desenvolver projetos colaborativos, criativos, inovadores, indivíduos capacitados a encontrar respostas para situações diversas, dentre tantas outras características da sociedade contemporânea. (Bossi; Schimiguel, 2020).

A questão a ser discutida nesta pesquisa é que um dos objetivos da educação é formar indivíduos para essa sociedade, para o desenvolvimento da sua cidadania e para o mundo do trabalho. (Base Nacional Comum Curricular, 2017). Mas, a forma que a educação tem sido realizada, não corresponde a tais expectativas.

Se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias nas quais eles se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se queremos que sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar a sua iniciativa. (Bacich; Tanzi Neto; Trevisani, 2015, p. 34).

Se torna muito lógico que a educação exercite nos alunos, crianças e adolescentes em período de formação, tais aspectos que serão exigidos deles futuramente, mas o que ainda é encontrado nas escolas são os mesmos padrões educacionais do século passado. (Moreira, 2018).

Décadas atrás, a escola era a principal fonte de informação. Assim, o professor era o fornecedor dessas informações e os alunos mantinham-se enfileirados, individualizados e em silêncio para poderem “absorver” tais conhecimentos.

Atualmente, tem-se um acesso muito mais prático e rápido a qualquer tipo de informação com alguns poucos cliques na tela de um dispositivo móvel, em muitos casos, na palma da mão. (Moran, 2015; Moreira, 2018).

Dessa forma, torna-se incoerente que o ensino e a aprendizagem das crianças e adolescentes de hoje ainda seja realizado nos mesmos padrões tradicionalistas, conteudistas e mecanizados de anos atrás. Assim, segundo Rocha e Farias (2020, p. 70) há uma “[...] necessidade de os docentes sondarem novos caminhos e novas metodologias de ensino, que tenham por foco o protagonismo dos estudantes, favoreçam a motivação e promovam a autonomia dos mesmos.”

De forma muito especial, toda essa problemática apenas se intensifica no ensino

da Matemática pois, de acordo com Bossi e Schimiguel (2020), o componente curricular vem sofrendo constante rejeição por parte dos alunos. Reiterando essa ideia, Moreira (2018, p. 4) afirma que “Verificamos assim que o problema das dificuldades da aprendizagem da matemática não é só uma responsabilidade dos profissionais e alunos de hoje e sim um problema histórico.”

A partir do reconhecimento que o ensino de Matemática tem enfrentado problemas na sua apresentação para os estudantes, acarretando em baixos índices de aprendizagem e desmotivação nos alunos, entende-se que há uma necessidade de estudo e aplicação de novas abordagens pedagógicas, que permitam a utilização de tecnologias digitais, o engajamento dos alunos e o desenvolvimento de habilidades como autonomia, responsabilidade e colaboração.

Dessa forma, a utilização de Metodologias Ativas que são uma centralização do processo educacional no aluno, tornando-o mais ativo, mais participativo, crítico, engajado e responsável pela sua própria aprendizagem apresenta-se como uma boa alternativa para otimização da sala de aula como espaço de novas aprendizagens, redução das dificuldades de conteúdo e aproximação do professor com os alunos. (Rocha; Farias, 2020).

De modo especial, destaca-se o modelo de Rotação por Estações que consiste uma reorganização da sala de aula em pequenos espaços de trabalho, diversificando as atividades, permitindo, assim, a aplicação de tal metodologia de forma simples e de fácil acesso às mais diversas realidades educacionais, promovendo uma maior colaboração e autonomia do estudante. Assim, justifica-se a escolha de tais métodos para um melhor ensino e aprendizagem da Matemática.

Para isso, será utilizado como metodologia a Revisão Sistemática da Literatura com o propósito de conseguir identificar as aplicações que já foram realizadas da Metodologia Ativa de Rotação por Estações no ensino da Matemática e analisá-las qualitativamente, destacando suas vantagens, entraves e lacunas nessa área da pesquisa.

OBJETIVOS

Diante das informações e argumentos expostos, elaborou-se o seguinte objetivo geral para esta pesquisa: identificar as formas de Metodologias Ativas que estão sendo pesquisadas e utilizadas no ensino e aprendizagem da Matemática, tendo como delimitação, o modelo de Rotação por Estações aplicado na Educação Básica. Para atingir a tal objetivo geral, determinou-se os seguintes objetivos específicos:

- i. Realizar a Revisão Sistemática da Literatura sobre as Metodologias Ativas no ensino de Matemática, tendo como delimitação, o modelo de Rotação por Estações aplicado na Educação Básica;
- ii. Organizar e analisar os dados coletados para identificar as formas de aplicação e as contribuições e entraves observados;

DESENVOLVIMENTO

Este capítulo aborda a revisão de literatura que estrutura esta pesquisa. Este é organizado em duas partes. Inicialmente, será feita uma análise do Ensino de Matemática como um todo, de forma a demonstrar como este é realizado nas escolas atualmente e, em seguida, serão apresentadas as Metodologias Ativas como uma alternativa para uma melhoria no ensino, de forma especial, o modelo de Rotação por Estações.

O ENSINO DE MATEMÁTICA

A cada dois anos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) realiza a prova do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) para diagnosticar a Educação brasileira a partir do desempenho de estudantes da Educação Básica, em escolas públicas e privadas. (INEP, 2022)¹. Com tais informações, é possível analisar o nível de proficiência dos alunos nas principais áreas de desenvolvimento: Português, Matemática, Ciências Humanas e Ciências Naturais,

sendo as duas últimas avaliadas apenas no Ensino Médio.

O Gráfico 1 abaixo traz um comparativo das médias obtidas pelos estudantes brasileiros em Matemática, desde o primeiro até o último ano de aplicação da prova, nos três momentos que encerram as etapas da Educação Básica: o 5º ano (etapa final do Ensino Fundamental - Anos Iniciais), o 9º ano (etapa final do Ensino Fundamental - Anos Finais) e a 3ª série do Ensino Médio (etapa final do Ensino Médio e da Educação Básica como um todo).

2011

Gráfico 1 - Evolução das proficiências médias demonstradas pelos estudantes brasileiros em Matemática (1995 - 2021)²

Fonte: Elaboração própria baseada em INEP (2021)³

Ao ser realizada uma análise do gráfico, percebe-se que a linha em azul, referente ao quinto ano do Ensino Fundamental, nos primeiros anos de aplicação apresenta uma diminuição das notas, mas a partir de 2003, as notas apresentam uma

² <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb>. Acesso em 29 out. 2022.

melhoria contínua, em consequência de uma melhoria na aprendizagem. Então, no 5º ano, o gráfico comporta-se de forma crescente.

Já a linha em laranja, referente ao nono ano do Ensino Fundamental, apresenta pequenas variações entre os resultados. Esse fato se reflete de forma bastante clara ao serem analisados alguns pontos específicos, por exemplo: no primeiro ano de aplicação (1995) a média obtida foi de 253 pontos, já no último ano (2021), obteve-se uma média de 256 pontos. Ou seja, 26 anos depois e a variação dessas notas foi de apenas 3 pontos.

Outra análise é em relação aos pontos de máximo e mínimo. A diferença entre a nota mais alta (263 pontos obtidos em 2019) e a nota mais baixa (240 pontos obtidos em 2005) é de apenas 23 pontos. O que aponta um comportamento mais linear, mais estável do gráfico em laranja como um todo, em torno dos 250 pontos.

Na linha em cinza, referente a terceira série do Ensino Médio, é possível perceber que ao longo dos anos o gráfico apresenta um comportamento um pouco mais decrescente. De um ano para o outro, percebe-se pequenos declínios nesses resultados. Em outros termos, ao longo dos anos a nota obtida nessa etapa apresenta um resultado tendendo a um decréscimo do rendimento dos alunos, o que gera a compreensão de que a aprendizagem não está melhorando.

Em síntese da análise desse gráfico, pode-se concluir que é possível perceber que em relação ao 5º ano do Ensino Fundamental, houveram melhorias significativas no desempenho dos alunos na prova. Já em relação às etapas seguintes, 9º ano e 3ª série, houve uma queda na média obtida a partir da comparação dos anos iniciais (1995 - 1997) e nos anos mais recentes (2019 - 2021). Além disso, nesse intervalo de 26 anos, as oscilações entre os números não foram tão expressivas, de forma a evidenciar uma baixa aprendizagem.

A BNCC - Base Nacional Comum Curricular (Base Nacional Comum Curricular, 2017, p. 518) afirma que o Ensino de Matemática deve

[...] aproveitar todo o potencial já constituído por esses estudantes, para promover ações que estimulem e provoquem seus processos de reflexão e de abstração, que deem sustentação a modos de pensar criativos, analíticos,

indutivos, dedutivos e sistêmicos e que favoreçam a tomada de decisões orientadas pela ética e o bem comum.

Dessa forma, para que seja possível aproveitar o potencial que os alunos já possuem e permitir o desenvolvimento de novas capacidades, é necessário que o Ensino de Matemática seja realizado de forma estimuladora

Mas, a realidade que é encontrada na grande parte das escolas brasileiras é muito diferente do que seria necessário. Em muitos casos, utiliza-se de métodos mais tradicionais de ensino, focados na exposição e imposição dos conteúdos a partir de uma narrativa do professor, baseando o ensino de Matemática na repetição de exercícios, na aplicação direta de regras, desconexa da realidade e de sentido, com o objetivo simplista de realizar avaliações quantitativas, transformando as aulas em um verdadeiro “monólogo” do professor com alunos em uma posição estática. (Moreira, 2018).

Este autor afirma que o ensino centrado na transmissão de palestras pelo professor, em que esse se mantém falando por muito tempo, é extremamente cansativo e desmotivador para o aluno, além de pouco contribuir para a construção da sua aprendizagem e do seu desenvolvimento cognitivo. (Moreira, 2018).

Reiterando essas ideias, Silva (2014) afirma que desde os primeiros contatos que os alunos têm com o estudo da Matemática, essa é apresentada a eles como um acúmulo de informações, sem levar em consideração o desenvolvimento do raciocínio lógico- matemático, seus interesses, necessidades ou a própria idade destes. Assim, desde cedo, os alunos apresentam desinteresse e insucesso na aprendizagem da Matemática.

Para alguns educadores, a didática é o elemento mais importante no processo de ensino-aprendizagem e, por isso, acabam por não dar o devido valor para o conteúdo. De outro lado, estão os formalistas, adeptos de uma axiomatização exagerada, tornando a matemática pedante e tediosa. O que a história mostra e que no ensino de matemática não há lugar para posições extremas. É preciso ter bom senso. (Silva, 2014, p. 5 e 6).

2014

Assim, nessa perspectiva, entende-se que a abordagem que tem sido realizada nas aulas de Matemática não se faz suficiente para um bom desenvolvimento das capacidades cognitivas do aluno, causando, então, esse desprezo e desmotivação dos alunos com o estudo dessa disciplina.

AS METODOLOGIAS ATIVAS

Diante do exposto em relação aos baixos rendimentos dos estudantes e as formas mais tradicionais do Ensino de Matemática, entende-se que é necessário que os professores e agentes envolvidos na educação transformem as suas práticas pedagógicas para além da transmissão de conteúdos mecanizados, com novas metodologias, dividindo responsabilidades com os alunos, favorecendo o seu protagonismo, a sua autonomia, criatividade e tomada de decisões, aproximando-os da responsabilidade pelo seu próprio processo de aprendizado. (Rocha; Farias, 2020).

Com isso, de acordo com Moran (2015) as Metodologias Ativas são o início de um caminhar em direção a um ensino e uma aprendizagem muito mais reflexiva, integrada, cognitiva, reelaborando as práticas mais tradicionais e adaptando-as às realidades tecnológicas e humanas da atualidade.

Em todas as possíveis definições das Metodologias Ativas, há um consenso entre os pesquisadores que a centralidade dos alunos no processo é o ponto principal. Mas, juntamente com essa centralidade do aluno, outros aspectos do processo educacional também precisam ser repensados, como é possível ver na Figura 1 abaixo.

Figura 1 – Engrenagens dos principais aspectos das Metodologias Ativas

2015

Fonte: <https://personalizacao.porvir.org>⁴

Nessa figura, é possível reforçar a ideia que o aluno precisa ser a centralidade. Se os objetivos da Educação estão direcionados ao desenvolvimento do aluno, é a partir deles que se pretende planejar o ensino. Eles precisam ser mais atentos, estar mais motivados, desenvolver de forma mais significativa o seu cognitivo, a sua tomada de decisão, a sua autonomia, senso de responsabilidade e colaboração com os colegas. (Bacich; Tanzi Neto; Trevisani, 2015).

É importante destacar que nem toda realidade escolar permitirá a readaptação de todos esses pontos pois, como afirma Moran (2015), algumas instituições farão mudanças mais progressistas, mais amplas, mas também é possível promover a utilização das Metodologias Ativas de forma mais suave, simplesmente priorizando o envolvimento do aluno e repensando as práticas. “É importante conciliar a qualidade

⁴ PORVIR: Inovações em Educação. São Paulo, 2021. Disponível em: <https://personalizacao.porvir.org/>. Acesso em 13 jul. 2021

acadêmica com a viabilidade econômica. É possível conciliar quantidade e qualidade, focando em flexibilidade e metodologias ativas.” (Moran, 2015, p. 29 e 30).

Assim, uma prática que pode ser considerada uma das acessíveis de aplicação é a descentralização do professor, que passa, então, a assumir um papel de mediador da aprendizagem, escolhendo, criando, selecionando, adaptando, mesclando as diferentes formas de abordar os conteúdos. Tudo para que o aluno consiga se desenvolver da melhor forma, tanto individualmente como colaborativamente. (Bacich; Tanzi Neto; Trevisani, 2015).

Dando sequência, outro ponto que é destacado na imagem que possibilita a mudança necessária para a aplicação das Metodologias Ativas é o espaço escolar. Como já mencionado, algumas escolas podem fazer mudanças bruscas, mas em outros casos, é possível mudar a estrutura escolar apenas ao desenfileirar as carteiras e colocar os alunos em duplas, trios ou pequenos grupos. Com a simples modificação da forma que as carteiras são posicionadas pode gerar um ambiente mais confortável, dinâmico e colaborativo. Em que os estudantes podem se ajudar mutuamente, desenvolver as suas habilidades de colaboração e espírito de equipe, além de promover uma aproximação do professor com os grupos de alunos. (Bacich; Tanzi Neto; Trevisani, 2015).

Outros aspectos como a avaliação, a cultura escolar e a inserção de tecnologias digitais podem ser um pouco mais complexos e em algumas realidades até mesmo utópicos, mas a partir de pequenas atitudes, mesmo que inicialmente sejam realizadas de forma pontuais, podem iniciar um processo de mudanças que foi destacado ser tão necessário.

Dentre tantas possibilidades de aplicação das Metodologias Ativas, como definir qual a mais adequada para cada conteúdo? Para cada turma? De acordo com Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015) a resposta seria mesclar, misturar, combinando espaços, tempos, atividades, métodos, materiais, com ou sem tecnologias digitais, etc. Assim, não seria preciso abandonar tudo o que já se conhece e é consagrado na educação para inserir novos métodos, o segredo seria, então, aproveitar o melhor dos

dois mundos.

Uma das formas de aplicar as Metodologias Ativas em sala de aula que se destaca pela sua facilidade e simplicidade é a Rotação por Estações, conhecida como um dos modelos do Ensino Híbrido, que mescla a aprendizagem presencial com a utilização de tecnologias digitais on-line. (Bacich; Tanzi Neto; Trevisani, 2015).

2017

O Ensino Híbrido e a Rotação por Estações

Dentre todas as definições encontradas na literatura em relação ao Ensino Híbrido, há a concordância entre autores que essa modalidade de ensino mescla o melhor dos dois mundos: o melhor do ensino presencial com o melhor que as tecnologias digitais, aplicadas de forma on-line, podem oferecer. Esses aspectos juntamente com todos os pontos já explicitados em relação às Metodologias Ativas promovem uma aprendizagem mais significativa. (Bacich; Tanzi Neto; Trevisani, 2015).

Uma das definições propostas por Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015, p. 52) apresentam o Ensino Híbrido como uma proposta pedagógica “[...] em que não existe uma única forma de aprender e na qual a aprendizagem é um processo contínuo, que ocorre de diferentes formas, em diferentes espaços.”

Nessa perspectiva, os autores apresentam várias formas de aplicação, subdivididas em modelos, a saber: Modelos de Rotação, Modelo Flex, Modelo À La Carte e o Modelo Virtual Enriquecido. Desses, apenas a primeira categoria, os modelos de rotação, são mais adequados para mudanças pontuais e mais suaves. Por esse motivo, tais modelos terão destaque nesta pesquisa. (Bacich; Tanzi Neto; Trevisani, 2015).

Nestes, a característica principal é o revezamento das atividades, diferentemente do que tradicionalmente é feito no ensino de Matemática. Assim, os alunos podem variar as atividades realizadas entre, por exemplo, debates, vídeos, leituras, atividades escritas. A única especificação é que haja a inserção de alguma

atividade on-line, para representar o Ensino Híbrido. (Bacich; Tanzi Neto; Trevisani, 2015).

Neste trabalho, o enfoque feito será no modelo de Rotação por Estações, pois, este possibilita a aplicação das Metodologias Ativas mesmo com poucos recursos materiais e tecnológicos. Contrário, por exemplo, ao Laboratório Rotacional e a Sala de Aula de Invertida, ambos modelos de Rotação do Ensino Híbrido mas que exigem um acesso às tecnologias digitais de forma mais individualizado. (Bacich; Tanzi Neto; Trevisani, 2015).

Na Rotação por Estações, como podemos ver na Figura 2 abaixo, os alunos são divididos em grupos (colaboração) e a sala de aula é reorganizada em espaços de trabalho (estações). Cada uma das estações elaboradas pelo professor, contém um tipo de atividade, sendo que, em uma delas, necessariamente, contará com algum tipo de acesso à internet. Assim, cada grupo de alunos inicia em uma estação da sua escolha e, após um período de tempo que pode ser determinado pelo professor, caso esse julgue conveniente, os grupos trocam (rotacionam) entre as atividades. (Bacich; Tanzi Neto; Trevisani, 2015).

Figura 2 – Rotação por Estações

2019

Fonte: Alcântara (2020, p. 17).

O interessante desse tipo de Metodologia é que as estações não precisam ter uma ordem definida a ser realizada, se torna mais interessante que elas sejam desenvolvidas de forma que os próprios grupos de alunos decidam a ordem que iram seguir (autonomia). A única determinação é que todos os alunos tenham contato com todas as estações para um estudo completo. (Bacich; Tanzi Neto; Trevisani, 2015).

Como é possível perceber, a Rotação por Estações promove diversas possibilidades de aplicação, sendo adequadas às mais diversas realidades institucionais, cabendo ao professor desenvolvê-las de acordo com a viabilidade de cada

lugar. (Bacich; Tanzi Neto; Trevisani, 2015).

Reiterando tais ideias, Schildt Grasel, Prestes e Krause (2021) destacaram, em sua pesquisa, que a Rotação por Estações proporcionou uma mudança no ambiente da sala de aula, tornando-o mais atrativo e aconchegante, favorecendo uma aprendizagem mais ativa, participativa e colaborativa, de forma que os alunos pudessem superar algumas dificuldades em relação à Matemática, tanto no Ensino Fundamental, como no Ensino Médio.

Já Souza, Paz La Torre e Peixoto (2020) utilizaram a Rotação por Estações como alternativa para um estudo matemático menos mecanizado, unindo uma aprendizagem por meio das Metodologias Ativas, pela utilização de tecnologias digitais e pela Investigação Matemática. Como resultado, os autores apresentaram que a proposta didática aplicada proporcionou uma aproximação dos alunos com a professora, juntamente com um bom desenvolvimento de algumas atividades cognitivas importantes para o estudo da Matemática, como a percepção de padrões e elaboração de conjecturas.

2020

METODOLOGIA

Para atender ao objetivo geral e aos objetivos específicos determinados anteriormente, esse trabalho se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, realizada de forma descritiva, utilizando o método da Revisão Sistemática de Literatura para identificar as formas de Metodologias Ativas que estão sendo pesquisadas e utilizadas no ensino e aprendizagem da Matemática, tendo como delimitação, o modelo de Rotação por Estações.

De acordo com Prodanov e Freitas (2013), entende-se a pesquisa qualitativa como aquela que tem por foco a natureza ou a essência dos dados, analisando-os de forma descritiva, analítica, detalhando o maior número possível de aspectos dos dados coletados. Há uma atenção maior com o processo do que com o produto.

Para Guerra (2014), a pesquisa qualitativa se ocupará de compreender os fenômenos estudados, interpretando-os de acordo com os dados integrantes da

pesquisa. Para a autora, tais pesquisas não se preocuparão com representatividade numérica, generalizações estatísticas nem relações de causa e efeito, mas, sim, com o significado humano dos dados analisados, compreendendo o “como” de forma interpretativa, relacionando-o com os seus significados para os indivíduos e a sociedade.

Para realizar essa análise qualitativa dos dados, a pesquisa será feita de forma descritiva para estudar as características identificadas e, assim, determinar relações existentes entre elas. (Gil, 2002). Já para Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa descritiva é definida com o objetivo de registrar e descrever os fatos utilizando técnicas padronizadas de coleta de dados.

Tal pesquisa observa, registra, analisa e ordena dados, sem manipulá-los, isto é, sem interferência do pesquisador. Procura descobrir a frequência com que um fato ocorre, sua natureza, suas características, causas, relações com outros fatos. (Prodanov; Freitas, p. 52, 2013).

Para tanto, o método utilizado será a Revisão Sistemática de Literatura. Prodanov e Freitas (2013, p. 78) compreendem o método como a resposta para algumas questões “[...] quem já escreveu e o que já foi publicado sobre o assunto, que aspectos já foram abordados, quais as lacunas existentes na literatura.”

De acordo com Galvão e Pereira (2014, p. 183), o método de Revisão Sistemática da Literatura (RSL) significa apoiar-se em estudos já realizados sobre o assunto, de forma a “[...] identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências relevantes disponíveis.”

As Revisões Sistemáticas são consideradas estudos secundários pois baseiam-se em pesquisas anteriores, tendo esses como os estudos primários, mas isto não desprestigia o método pois este pode ser considerado a melhor forma de evidenciar os fatos e divulgá-los a outros pesquisadores, como afirmam Galvão e Pereira (2014).

Berwanger et. al (2007) reitera tais ideias ao afirmar que as revisões sistemáticas sintetizam os resultados de diversos estudos primários, identificando aqueles que podem ser utilizados na prática, sendo assim uma ferramenta de pesquisa de grande importância para a tomada de decisão com custos reduzidos em relação a

estudos de grande escala.

Dessa forma, para a obtenção dos dados dessa pesquisa, será feita uma busca em diversos bancos de dados, como o Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Google Acadêmico e o SCIELO (Scientific Electronic Library Online), para obter, identificar e analisar as pesquisas já realizadas sobre a utilização das Metodologias Ativas no Ensino da Matemática.

Assim, pretende-se realizar um detalhamento de quais formas a Metodologia Ativa de Rotação por Estações está sendo aplicada e para quais conteúdos matemáticos.

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Como já citado anteriormente, o método determinado para esta pesquisa é a Revisão Sistemática de Literatura. Dessa forma, tendo como objetivo localizar e caracterizar as pesquisas já realizadas sobre o Ensino de Matemática por meio da Metodologia Ativa de Rotação por Estações foram realizadas algumas pesquisas em diferentes bancos de dados. Tais pesquisas serão detalhadas a seguir por ordem decrescente de relevância.

No dia 26 de março de 2023, foi realizada a pesquisa no banco de dados do SCIELO (Scientific Electronic Library Online) com a seguinte palavra-chave “Rotação por Estações”. Resultando, então, em quatro trabalhos. Destes, foram lidos os títulos e resumos de cada um deles concluindo-se que nenhum tinha relação com o Ensino da Matemática, Metodologias Ativas ou com o modelo de Rotação por Estações, como é possível perceber no Quadro 1 abaixo:

Quadro 1 - Pesquisa no SCIELO

Palavra-chave	Resultados
Rotação por Estações	4
Critério de exclusão: leitura dos títulos e resumos	
Ensino de Matemática, Metodologias Ativas ou o modelo de Rotação por Estações.	0

Fonte: Protocolo de Pesquisa

2023

No mesmo dia 26 de março de 2023, foi realizada também uma pesquisa no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com a mesma palavra-chave “Rotação por Estações”. Resultando, então, em quatro trabalhos, como pode-se perceber no Quadro 2 abaixo. Destes, foram lidos os títulos e resumos de cada um deles percebendo, então, que apenas um dos quatro resultados obtidos tinham relação com esta pesquisa já que um deles inseria-se no âmbito da educação profissional e tecnológica, outro no ensino de Química e de Geografia. Assim, o trabalho resultante intitula-se “Uma Abordagem Híbrida no Ensino Aprendizagem de Geometria Analítica para a Terceira Série do Ensino Médio por meio de um Modelo de Rotação por Estações” escrito por Schiehl (2018).

Quadro 2 - Pesquisa no Portal da CAPES

Palavra-chave	Resultados
"Rotação por Estações"	4
Critério de exclusão: leitura dos títulos e resumos	
Ensino de Matemática na Educação Básica	1

Fonte: Protocolo de Pesquisa

No dia 18 de março de 2023, foi realizada a pesquisa no Google Acadêmico com a mesma palavra-chave “Rotação por Estações”. Resultando então em 1320

resultados. Para reduzir e objetivar a quantidade de trabalhos encontrados, foram utilizados os filtros para pesquisar páginas em Português, para procurar a palavra-chave no título e para excluir as citações. Ainda sim, restaram 69 trabalhos. Desses, foram lidos os títulos e resumos de todos eles e utilizados alguns critérios de exclusão sequencialmente: Ensino de Matemática (o trabalho precisaria abordar o ensino da Matemática e não outro componente curricular), a Educação Básica (o trabalho precisaria estar inserido no contexto da Educação Básica e não no Ensino Superior ou na Educação Profissional e Tecnológica, por exemplo) e a disponibilidade de visualização do mesmo. Resultando, assim, em apenas cinco trabalhos, como é possível perceber no quadro 3 abaixo.

2024

Quadro 3 - Pesquisa no Google Acadêmico

Palavra-chave	Resultados
"Rotação por Estações"	1.320
Filtros	
Pesquisar páginas em Português	1.280
No título do artigo	79
Excluir citações	69
Critérios de exclusão: leitura dos títulos e resumos	
Ensino de Matemática	9
Educação Básica: Ensino Fundamental ou Ensino Médio	6
Disponibilidade para visualização	5

Fonte: Protocolo de Pesquisa

Os trabalhos resultantes da Revisão Sistemática de Literatura são intitulados: “A experiência da Rotação por Estações para o Ensino de Geometria Descritiva” escrito por Silva e Oliveira (2019), “Realidade Aumentada e Rotação por Estações: Proposta para o ensino aprendizagem de Geometria Espacial” escrito por Souza (2022), “Rotação por Estações: Experimentação de uma proposta didática a alunos do Ensino Médio, no estudo de progressões por meio dos fractais” escrito por Souza, Paz La Torre e Peixoto (2020), “Cenários para Investigação Matemática no Ensino Fundamental: Uma experiência com Ensino Híbrido na modalidade Rotação por Estações” escrito por Guimarães (2019) e “Rotação por estações no trabalho com equações do 2º grau: uma experiência na perspectiva do ensino híbrido” escrito por

Guimarães e Junqueira (2020), de acordo com o Quadro 4 abaixo.

Quadro 4 – Trabalhos Resultantes da Revisão Sistemática.

Título	Autor(es)	Ano	Tipo
Uma Abordagem Híbrida no Ensino Aprendizagem de Geometria Analítica para a Terceira Série do Ensino Médio por meio de um Modelo de Rotação por Estações	Schiehl	2019	Dissertação
A experiência da Rotação por Estações para o Ensino de Geometria Descritiva	Silva e Oliveira	2019	Artigo
Realidade Aumentada e Rotação por Estações: Proposta para o ensino aprendizagem de Geometria Espacial	Souza	2022	Monografia
Rotação por Estações: Experimentação de uma proposta didática a alunos do Ensino Médio, no estudo de progressões por meio dos fractais	Souza, Paz La Torre e Peixoto	2020	Artigo
Cenários para Investigação Matemática no Ensino Fundamental: Uma experiência com Ensino Híbrido na modalidade Rotação por Estações	Guimarães	2019	Dissertação
Rotação por estações no trabalho com equações do 2º grau: uma experiência na perspectiva do ensino híbrido	Guimarães e Junqueira	2020	Artigo

Fonte: Protocolo de Pesquisa

No próximo capítulo, serão descritos e analisados cada um dos trabalhos resultantes, na ordem em que aqui foram citados.

1 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo, serão descritos os seis trabalhos resultantes da revisão sistemática de literatura realizada e descrita no capítulo anterior. É importante ressaltar que, devido ao objetivo desta pesquisa, os trabalhos relatados terão uma análise qualitativa (vide capítulo 3 metodologia). Por essa perspectiva, serão destacados alguns aspectos como o conteúdo abordado, as tecnologias digitais e recursos didáticos utilizados, resultados obtidos e entraves observados.

O primeiro trabalho a ser aqui descrito é uma dissertação de mestrado intitulada “Uma Abordagem Híbrida no Ensino Aprendizagem de Geometria Analítica para a Terceira Série do Ensino Médio por meio de um Modelo de Rotação por Estações” (Schiehl, 2018). O autor introduz a sua pesquisa de mestrado com a constatação que os métodos de ensino mais tradicionais não atendem aos estudantes do século XXI, por isso, ele apresenta o *blended learning* (ensino híbrido) como uma possibilidade de avanços no processo educacional (Schiehl, 2018).

Assim, Schiehl (2018) aplicou o modelo de Rotação por Estações em duas turmas da 3ª. série do Ensino Médio em uma escola estadual no município de Piên no Estado do Paraná para o estudo de alguns tópicos da Geometria Analítica: o ponto, a reta, distância entre dois pontos e relações de perímetro e área. Para tanto, o professor organizou as atividades em três estações nomeadas pelas cores azul, verde e amarela, tendo um tempo de execução de 15 minutos cada, de acordo com o Quadro 5 a seguir. (Schiehl, 2018).

Quadro 5 – Resumo das estações elaboradas por Schiehl (2018)

Estação	Atividade	Ferramentas	Recurso
Azul	Pesquisas e atividades <i>online</i>	<i>Smartphones</i> dos estudantes e <i>tablets</i> disponibilizados pela instituição	Google Sala de Aula para acesso a plataforma <i>Khan Academy</i>
Verde	Resolução de situações problemas que envolvem Geometria Analítica	Livro didático	Colaboração em pares
Amarela	Atividades de pesquisa por leituras e exercícios	Lista de atividades elaborada pelo professor ou direcionadas no livro didático.	Estudos individualizados

Fonte: Elaboração Própria com base em Schiehl (2018).

Na estação azul, os estudantes deveriam acessar por meio de seus *smartphones* ou *tablets* disponibilizados pela escola a plataforma *Khan Academy* para assistir um vídeo sobre o cálculo da distância entre dois pontos e fazer exercícios. É interessante destacar que nessa estação os estudantes com mais dificuldade poderiam rever os vídeos e refazer as atividades, bem como aqueles com um maior domínio do conteúdo poderiam auxiliar seus colegas, promovendo a colaboração entre eles. (Schiehl, 2018).

Na estação verde, os alunos deveriam, em duplas, resolver algumas questões do livro didático utilizado pela escola e, em seguida, discutir com outros pares as suas resoluções buscando identificar os pontos convergentes e divergentes. Além disso, cada dupla deveria criar uma questão do conteúdo estudado e passá-la a outra dupla

2027

para ser resolvida. (Schiehl, 2018).

Já na estação verde a colaboração dos colegas possibilita o reforço nas atividades, pelas discussões de possíveis dúvidas, equalização no entendimento sobre o assunto e evolução do aprendizado, pois cada par recebe uma situação problema para solucionar e posterior a solução trocam-se com os outros pares colaborando com novas análises que pode caracterizar um consenso coletivo nas resoluções. (Schiehl, 2018, p. 59).

2028

Na estação amarela, os estudantes receberam alguns exercícios organizados em três níveis de complexidade para que, ao resolvê-los, o professor consiga perceber as dificuldades de cada aluno de forma mais individual. Os assuntos abordados foram, por ordem de dificuldade: localização de pares ordenados e orientação dos quadrantes no plano cartesiano, cálculos de distâncias, perímetros e áreas. (Schiehl, 2018).

Com a aplicação dessas atividades e de um questionário de satisfação, Schiehl (2018) conseguiu detalhar em sua dissertação algumas opiniões positivas que os alunos relataram em relação ao novo modelo de ensino, como um percentual de 69,9% dos estudantes afirmando que gostaram do modelo e quase metade dos alunos afirmaram ter compreendido os conteúdos. Ele atribui esses resultados ao fato que os alunos tiveram menos “palestras” do professor, um maior auxílio individualizado às suas dúvidas, um trabalho colaborativo realizado de acordo com o seu próprio tempo de aprendizagem e com o suporte das tecnologias digitais de forma online. (Schiehl, 2018).

Mas, apesar de o autor relatar boas respostas dos alunos em relação a aplicação do modelo de rotação por estações, ele também destacou algumas pequenas adversidades como a dificuldade que um dos grupos teve na primeira rotação que foi rapidamente sanada pela orientação do professor; oscilações na internet disponibilizada pela escola; excesso de barulho nas estações que envolviam vídeos, sendo que já haviam sido orientados a utilizar os fones de ouvidos disponibilizados; dispersão do foco dos alunos em seus smartphones e conversas paralelas, causando reclamações que não havia tempo suficiente para terminar a estação. (Schiehl, 2018).

Em relação a utilização da plataforma *Khan Academy*, Schiehl (2018) relata ter percebido um pouco tardiamente que os estudantes, na estação azul, estavam a

utilizando sem ter feito login, assim a plataforma não conseguiria registrar o desempenho dos alunos, mas após orientá-los a se identificarem, ele conseguiu captar de forma individual as dificuldades específicas dos alunos, além de acompanhar todo o seu percurso de realização das atividades. (Schiehl, 2018).

De forma geral, o autor afirma que “[...] a metodologia aplicada no modelo de ensino híbrido agradou a maioria dos estudantes e leva a confirmar que mudanças no cenário educacional, além de necessárias são apreciadas pelos estudantes.”

O segundo trabalho a ser descrito é um artigo que foi publicado no VI Congresso Nacional de Educação intitulado “A experiência da Rotação por Estações para o Ensino de Geometria Descritiva”. Nessa pesquisa, Silva e Oliveira (2019) relatam a aplicação do modelo de rotação por estações com estudantes da segunda série do Ensino Médio integrado ao curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas de uma escola federal do município do Rio de Janeiro no estudo da Geometria Descritiva em aulas da disciplina de Desenho Geométrico. (Silva; Oliveira, 2019).

Os autores começam o relato de seus trabalhos por meio da percepção de incoerências em relação ao engajamento dos estudantes em atividades rotineiras da sala de aula e atividades de cunho cultural, esportivo e festivo. Assim, eles alegam que para atingir o mesmo nível de interesse dos alunos, é necessário que as atividades sejam realizadas de forma mais ativa. (Silva; Oliveira, 2019).

Silva e Oliveira (2019) descrevem que a utilização do modelo de Rotação por Estações se deu para a recuperação de aprendizagens que os estudantes têm direito quando não alcançam a nota mínima estabelecida pelo instituto, assim, duas turmas participaram dessa aplicação sendo que, os que estavam em recuperação eram apenas doze alunos da turma A e três alunos da turma B, totalizando quinze alunos. (Silva; Oliveira, 2019).

Para isso, eles apresentaram aos alunos o software GeoGebra, com o objetivo deles conhecerem e se familiarizarem com a ferramenta, já que a mesma seria utilizada em algumas estações e, em uma aula seguinte, iniciaram a aplicação das quatro estações de aprendizagem, enumeradas, de acordo com o Quadro 6. (Silva;

Oliveira, 2019).

Quadro 6 – Resumo das estações elaboradas por Silva e Oliveira (2019)

Estação	Atividade	Ferramentas	Recurso
1	Assistir um vídeo e manusear o GeoGebra	Computadores do laboratório de Informática	YouTube e GeoGebra
2	Elaboração de um problema	-	Avaliação do 1º trimestre
3	Resolução de um problema	Computadores do laboratório de Informática	GeoGebra e a avaliação do 1º trimestre
4	Finalizar um modelo 3D	Computadores do laboratório de Informática	GeoGebra

Fonte: Elaboração Própria com base em Silva e Oliveira (2019).

A estação 1 contava com um vídeo sobre o projeto de desenho, animação, ponto e retas, além da utilização do aplicativo GeoGebra para discorrer sobre a reta, seus traços e classificações. A estação 2 pedia que os alunos elaborassem um problema contextualizado sobre a trajetória de retas, tomando como exemplo uma avaliação anterior. Já na estação 3 os estudantes deveriam resolver uma questão específica de outra avaliação anterior com o auxílio do software GeoGebra novamente. A 4ª e última estação contava com a finalização de um modelo 3D no GeoGebra já antes iniciado sobre o estudo da intersecção de retas no plano, suas projeções e traços. (Silva; Oliveira, 2019).

Eles relatam que perceberam uma mudança de comportamento dos estudantes durante a aplicação do modelo. Aqueles alunos que normalmente ficavam sonolentos e apáticos demonstraram uma participação ativa, propondo soluções e motivando os

colegas. Além disso, na avaliação de recuperação realizada depois da rotação nas estações, apenas dois alunos não obtiveram um aumento significativo nas suas notas, demonstrando um maior rendimento escolar. (Silva; Oliveira, 2019).

Após as atividades e a avaliação de recuperação, todos os alunos foram convidados a responder um questionário de avaliação do modelo de ensino que foi desenvolvido com base na pesquisa de Schiehl (2018). Assim, os autores obtiveram como resultado que 22 dos 29 alunos respondentes afirmaram ter gostado (total ou parcialmente) do modelo de Rotação por Estações, de forma análoga, o mesmo quantitativo de alunos alegou concordarem quanto ao potencial da metodologia. Esses resultados vão de encontro às percepções do professor em relação ao engajamento dos estudantes nas atividades. (Silva; Oliveira, 2019).

Os autores também destacaram alguns entraves que vivenciaram com a aplicação do modelo. Por exemplo, uma excepcionalidade que a escola teve no primeiro dia de aplicação, reduzindo o tempo de aula em 20 minutos e problemas de acesso à internet que geraram a necessidade de se terminar as atividades em outro momento que não havia sido inicialmente planejado. Além disso, com o questionário, o professor obteve uma resposta que em torno de 45% dos alunos responderam que gostariam de ter tido mais tempo para realizar as atividades. (Silva; Oliveira, 2019). Em suas considerações finais, Silva e Oliveira (2019, p. 13) afirmam que

[...] o modelo de Rotação por Estações do Ensino Híbrido tem grande potencial para a aprendizagem e desenvolvimento de competências. A observação do pesquisador também atesta que esse modelo de aula pode motivar esses estudantes e engajá-los nas aulas. Assim, ainda que contratempos inesperados tenham surgido e dificultado a realização das aulas segundo o Ensino Híbrido, acredita-se que a proposta pode ser considerada exitosa.

O terceiro trabalho a ser descrito é o artigo “Realidade Aumentada e Rotação por Estações: Proposta para o ensino aprendizagem de Geometria Espacial” que foi escrito como trabalho de conclusão de curso. (Souza, 2022).

Nessa pesquisa, o autor introduz o assunto pela visão negativa que os alunos têm da Matemática e acusa alguns motivos para tal fato, como os conceitos abstratos estudados e a forma tradicional que muitas vezes esta é abordada. Assim, a partir de

experiências pessoais no estágio supervisionado e no PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) que reiteraram as constatações acima, Souza (2022) aplicou o modelo de Rotação por Estações de forma conjunta à utilização da Realidade Aumentada no estudo da Geometria Espacial em uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola estadual do município de Parintins, no Estado do Amazonas. (Souza, 2022).

A aplicação do modelo foi organizada em duas etapas de três tempos de aula, cada uma. Inicialmente, Souza (2022) expôs aos alunos o conteúdo: o que são poliedros, suas formas e contextualizações, seguido da entrega de um material impresso teórico e da explicação sobre a Rotação por Estações. Assim, foram organizadas quatro estações, de acordo com o Quadro 7.

2032

Quadro 7 – Resumo das estações elaboradas por Souza (2022)

Estação	Atividade	Ferramentas	Recurso
1	Identificação dos sólidos geométricos	Smartphones dos estudantes e óculos 3D artesanal	Aplicativo Sólidos RA
2	Verificação das características dos sólidos geométricos	Smartphones dos estudantes	Material impresso e o aplicativo Sólidos RA
3	Planificação dos sólidos geométricos	Smartphones dos estudantes	Aplicativo Sólidos RA
4	Modelagem	Palitos de dente, palitos de churrasco e goma doce (juba).	-

Fonte: Elaboração Própria com base em Souza (2022).

Na primeira estação, os alunos deveriam utilizar o aplicativo Sólidos RA para ler os QR Codes disponibilizados e identificar cada sólido geométrico com o auxílio de

um óculos 3D artesanal. Na segunda estação, de posse do material teórico que já havia sido entregue, os alunos deveriam citar as características das figuras geométricas que seriam geradas pelos QR Codes disponibilizados, ainda utilizando o mesmo aplicativo. (Souza, 2022).

Na terceira estação, foi utilizado o módulo de planificação do aplicativo para que os estudantes visualizassem o mesmo sólido geométrico em suas três dimensões. Na quarta estação, foi realizada uma modelagem matemática em que os alunos deveriam produzir, colaborativamente, os sólidos geométricos indicados utilizando palitos de dente e de churrasco e jujuba. (Souza, 2022).

O autor utilizou de um questionário a fim de obter algumas opiniões dos alunos participantes sobre as atividades realizadas, como, por exemplo, a unanimidade dos alunos em terem gostado da forma que o conteúdo foi apresentado. Reiterando tais ideias, Souza (2022, p.14) explanou a declaração de um dos alunos:

Acho o que foi mais legal na aula foi ter que mexer as figuras usando o celular o que parecia que era de verdade, consegui por na minha mão e na mão do meu colega, elas também podia abrir e formava pedaços de figuras que podiam ser montadas depois, tinha etapas bem legais, no final também foi legal montar uma figura 3D com jujuba e palito de dente, foi bem legal a aula.

Souza (2022) não relatou nenhum entrave ou dificuldade apresentada pelos alunos durante a aplicação. Mas, descreveu diversas vantagens de aplicação de atividades diferenciadas como o despertar da curiosidade e interesse dos alunos e a ampliação das suas relações cognitivas quanto ao conteúdo. Em relação ao modelo de Rotação por Estações, ele afirma ter sido de grande auxílio para o aprendizado da Geometria Espacial devido ao caráter mais gradual e colaborativo que essa apresenta, conjuntamente com a utilização de recursos tecnológicos que vão de encontro às tendências da nova geração. (Souza, 2022).

O quarto trabalho é um artigo intitulado “Rotação por Estações: Experimentação de uma proposta didática a alunos do Ensino Médio, no estudo de progressões por meio dos fractais”. Nessa pesquisa, Souza, Paz La Torre e Peixoto (2020) relacionam os estudos das progressões por meio dos fractais utilizando a Rotação por Estações de forma conjunta com a Investigação Matemática com alunos da segunda série do

Ensino Médio de uma escola federal. (Souza; Paz La Torre; Peixoto, 2020).

Os autores introduzem a sua pesquisa pelo reconhecimento que o ensino de progressões normalmente é feito de forma mecanizada, baseado quase que unicamente na resolução de exercícios do livro didático. Dado isso, em poucos casos é feita uma união entre a Álgebra e a Geometria, favorecendo um ensino mais interdisciplinar. (Souza; Paz La Torre; Peixoto, 2020).

Assim, os autores elaboraram uma proposta didática organizada em quatro etapas: primeiramente, foi apresentado para os alunos um vídeo explicando o que são os fractais e a sua presença na natureza e na sociedade; depois, os alunos realizaram a rotação nas estações, que será detalhada no Quadro 8 a seguir; continuando, eles assistiram outro vídeo para relacionar a matemática e arte, apresentando a beleza dos fractais e solicitando a criação de um; e, por último, foi disponibilizada para os alunos uma lista de exercícios sobre o assunto. (Souza; Paz La Torre; Peixoto, 2020).

2034

Quadro 8 – Resumo das estações elaboradas por Souza, Paz La Torre e Peixoto (2020)

Estação	Atividade	Ferramentas	Recurso
Arvore Pitagórica	Construção de uma árvore pitagórica e questão desafio	Colagem de quadrados coloridos	-
Floco de Neve	Análise de alguns entes geométricos relacionados e questão desafio	Smartphone	GeoGebra
Pirâmide de Sierpinski	Observação e análise das quantidades de triângulos em cada iteração	-	-
Quadrado Reduzido	Construção do fractal	Malha quadriculada e régua	
Tapete de Sierpinski	Investigação do fractal para constatar uma verdade matemática	Computador	GeoGebra

Fonte: Elaboração Própria com base em Souza, Paz La Torre e Peixoto (2020).

Para a Rotação nas Estações, foram elaboradas cinco estações, cada uma estudando um fractal que a nomeava e contendo um tipo de atividade. A Estação Árvore Pitagórica apresentava alguns exemplos de árvores pitagóricas; solicitava, a partir de colagens de quadrados coloridos, a construção de um fractal desse tipo até o nível 4; depois, iniciava-se as investigações sobre algumas conjecturas sobre a quantidade de novos quadrados e medidas do lado e áreas e, por fim, era apresentada a soma de termos de uma progressão geométrica por meio de uma questão desafio. (Souza; Paz La Torre; Peixoto, 2020).

Outra estação era sobre o Floco de Neve. Para isso, foi utilizado um applet no aplicativo GeoGebra para que o fractal fosse manipulado para, em seguida, analisarem o número de segmentos, a medida do lado e o perímetro. E, novamente por meio de uma questão de desafio, foi analisado o número da iteração a partir do perímetro do fractal. (Souza; Paz La Torre; Peixoto, 2020).

Para estudar a Pirâmide de Sierpinski, a estação teve início com o processo de iteração, para assim, obter o fractal desejado. Em seguida, os alunos deveriam, a partir de uma pirâmide dada, registrar a quantidade de triângulos e fazer uma representação até o nível 3 e, então, fazer uma generalização dos tetraedros gerados para qualquer nível. (Souza; Paz La Torre; Peixoto, 2020).

Na Estação Quadrado Reduzido os alunos deveriam construir o fractal na malha quadriculada, de acordo com as instruções dadas e, assim, analisar o total de quadrados e a área pintada. Já na Estação Tapete de Sierpinski, foi disponibilizado um arquivo no GeoGebra para que os alunos investigassem o total de quadrados que surgiram e foram retirados e a área resultante para verificar a afirmação “A área do Tapete de Sierpinski é zero!”. (Souza; Paz La Torre; Peixoto, 2020).

Para a experimentação, foram utilizados três encontros, totalizando seis tempos de aula. No primeiro dia, foi realizada uma revisão com os alunos sobre os conhecimentos que eles obtiveram sobre progressões na série anterior. Nos dois dias seguintes, ocorreu a rotação nas estações, sendo que em cada estação, poderia conter mais de um grupo de alunos. (Souza; Paz La Torre; Peixoto, 2020).

Em relação às observações da aplicação, os autores relatam que a primeira estação foi a mais demorada de cada grupo e atribuem o ocorrido ao fato de as atividades serem em um formato diferente do que os alunos já estavam acostumados. Em todas as estações, algum grupo respondeu incorretamente e/ou deixou de responder alguma atividade solicitada, mas essas pequenas inconsistências nas respostas podem ser justificadas pelo mesmo motivo mencionado. (Souza; Paz La Torre; Peixoto, 2020).

De modo geral, os grupos de alunos apresentaram-se engajados e colaborativos, auxiliando uns aos outros enquanto a professora sanava algumas dúvidas mais específicas. (Souza; Paz La Torre; Peixoto, 2020).

O uso de Rotação por Estações tornou o aluno mais ativo em seu próprio ensino e aprendizagem e um desafio para o professor. Proporcionou que o ambiente da sala de aula tornasse mais atrativa e aconchegante. Os alunos superaram as dificuldades, trabalharam em grupo, trocaram ideias e exploraram conceitos. Além disso, promoveu um contato mais próximo entre os alunos e a professora. (Souza; Paz La Torre; Peixoto, 2020, p. 23).

O quinto trabalho a ser aqui analisado é a dissertação intitulada “Cenários para Investigação Matemática no Ensino Fundamental: Uma experiência com Ensino Híbrido na modalidade Rotação por Estações” escrita por Guimarães (2019), e o sexto trabalho é o artigo “Rotação por estações no trabalho com equações do 2º grau: uma experiência na perspectiva do ensino híbrido” escrito por Guimarães e Junqueira (2020). Ambas as pesquisas têm a autora Guimarães em comum sendo que, a segunda autora do artigo, Junqueira, é a orientadora da dissertação. Ou seja, pelo exposto e por meio da leitura e análise de ambos os trabalhos se percebe que o artigo foi escrito com base na dissertação. Dessa forma, para uma maior objetividade dessa pesquisa de conclusão de curso, será descrita apenas a dissertação por esta conter maiores detalhes que o artigo.

A autora introduz a sua pesquisa de mestrado apresentando a problemática observada em relação ao pouco envolvimento dos estudantes nas aulas de Matemática por conta da grande atenção que estes dão aos seus smartphones e atividades paralelas. A partir disso, ela apresenta a utilização das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem como uma alternativa para unir a atenção dos alunos ao desenvolvimento das atividades pedagógicas. (Guimarães, 2019).

Assim, foram elaboradas 18 estações, descritas no Quadro 9 abaixo, para serem aplicadas em uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola estadual da cidade de Dom Pedrito, Estado do Rio Grande do Sul, para o estudo da equação do 2º grau. Para isso, foram utilizadas seis aulas divididas em 6 dias. (Guimarães, 2019).

Quadro 8 – Resumo das estações elaboradas por Guimarães (2019)

Aula	Estação	Atividade	Ferramentas	Recurso
1	1	Assistir a um vídeo e responder questões	Smartphones dos alunos	YouTube
	2	Análise de algumas páginas do livro e elaboração de síntese	Livro didático	-
	3	Escrita coletiva	Pesquisa feita antes da aula	Sala de Aula Invertida
	4	Leitura do texto e resolução de problemas	-	Texto “Pobre Vaca Assassinada”
	1	Elaboração de um <i>Lapbook</i>	Papeis coloridos e materiais escolares diversos	-

2	2	Criação de uma tabela com os tipos de equações	<i>Notebook</i> com acesso à <i>internet</i>	-
	3	Jogar um jogo de tabuleiro	Jogo de tabuleiro “Perfil das Equações do 2º grau”	Regras e folhas para registro
3	1	Descrever um dos tipos de resolução de equações	Computadores do laboratório de Ciências	-
	2	Resolver equações	-	Instruções
	3	Produção de escrita coletiva	-	Poema “Carta de amor em equações do 2º grau”
4	1	Construção de uma história em quadrinhos	<i>Notebook</i> com acesso à <i>internet</i>	-
	2	Entrevista aos colegas	<i>Smartphones</i> dos alunos	-
	3	Resolução de equações	<i>Smartphones</i> dos alunos	Aplicativo Photomath
	1	Assistir e avaliar o vídeo produzido pelos colegas	-	-

5	2	Reprodução e resolução das equações de um livro	-	Trecho do Livro “As mil e uma equações”
	3	Resolução de problema de IMC	Fita métrica	-
6	1	Resolução das equações de um livro	Folha de resolução	Trecho do Livro “As mil e uma equações”
	2	Descrição das referências utilizadas	<i>Smartphones dos alunos e Notebook com acesso à internet</i>	-
	3	Resolução de problemas	-	-

2039

Fonte: Elaboração Própria com base nos Quadros elaborados por Guimarães (2019)

Anteriormente à primeira aula, foi solicitado aos alunos que fizessem uma pesquisa sobre a equação do 2º grau de forma livre e trouxessem os resultados para a aula. Já em sala, foram realizadas as quatro primeiras estações sendo essas: assistir a um vídeo sobre o conteúdo e resolver algumas questões, analisar e sintetizar algumas páginas de um livro didático, elaborar uma escrita coletiva sobre os resultados coletados pelo grupo sobre a pesquisa feita em casa, e resolver alguns problemas sobre a equação a partir da leitura e interpretação do texto “Pobre Vaca Assassina”. (Guimarães, 2019).

Antes da segunda aula também foi solicitado aos alunos que se informassem sobre como produzir um *Lapbook*. Na escola, essa segunda aula foi organizada da seguinte maneira: uma estação na biblioteca e outras duas no salão de eventos da escola. Na biblioteca, os estudantes deveriam realizar o *Lapbook* sobre o conteúdo. No salão, eles deveriam criar uma tabela com os tipos de equação do 2º grau, disponibilizando de um notebook com acesso à internet e divertir-se com o jogo de tabuleiro “Perfil das Equações do 2º Grau”. (Guimarães, 2019).

Antecedendo a terceira aula, os estudantes deveriam pesquisar e anotar três tipos de resolução de uma equação do 2º grau. Em sala, eles participaram de três estações, a saber: a partir da consulta de vídeos sobre os métodos de resolução, os estudantes deveriam descrever com mais detalhes um dos métodos; resolver algumas equações a partir do método de fichas; e produzir uma escrita coletiva crítica em relação ao poema “Carta de amor em equações do 2º grau”. (Guimarães, 2019).

Em casa, os alunos deveriam assistir ao vídeo “Esse tal de Bhaskara” e fizessem suas anotações. Em sala, eles rotacionaram em mais três estações. Uma delas solicitava a criação de uma história em quadrinhos sobre o desenvolvimento das equações do 2º grau, realização de entrevistas com os colegas de outro grupo e resolver uma equação que fosse sorteada pela professora com o auxílio de um aplicativo. (Guimarães, 2019).

Para a quinta aula, foi solicitado que os grupos produzissem um vídeo sobre a história das equações do 2º grau e, a partir disso, eles trabalhariam em mais três estações que consistiam em assistir aos vídeos produzidos pelos colegas e avaliá-los, produzir e resolver equações baseados em um trecho do livro “As mil e uma equações”, e resolver um problema de cálculo do IMC e calcular o seu próprio índice. (Guimarães, 2019).

Antes da sexta e última aula, os alunos deveriam ler o restante do livro “As mil e uma equações”, visto que algumas partes já haviam sido lidas na rotação anterior e, em sala, eles participariam de mais três estações. Uma delas contava com a resolução de algumas equações mencionadas no livro; citar os sites e referências utilizadas para

estudar durante todo o processo das seis aulas; e resolver dois problemas relacionados ao conteúdo. Em sequência a sexta aula de rotação, os alunos responderam a um questionário de avaliação das aulas. (Guimarães, 2019).

A partir da análise feita de todas as aulas em que foram utilizados o modelo de Rotação por Estações combinado com diversos recursos e ferramentas para o ensino das equações do 2º grau, Guimarães (2019) listou diversas categorias de aprendizagens que conseguiu perceber a partir das respostas obtidas pelos estudantes. Como o desenvolvimento da autonomia, em que os grupos não mais esperavam os comandos, mas agiam de forma independente, demonstrando proatividade, sendo essa outra categoria destacada pela autora.

Também foi notada uma evolução em relação ao pensamento crítico dos alunos pela capacidade de leitura, interpretação, análise e julgamento do livro didático que eles apresentaram, destacando as vantagens e limitações que esse recurso apresentou para a aprendizagem deles. Da mesma forma, utilizaram de bastante criatividade na construção dos *Lapbooks*, agindo “[...] com capacidade, inteligência, talento para criar, inventar e inovaram na realização de uma tarefa matemática [...]” (Guimarães, 2019, p. 95)

Em suas considerações finais, Guimarães (2019) destaca a percepção da superação de questionamentos comuns como “pra que serve estudar isso?”, evidenciando os resultados positivos que foram notados tanto em questões relativas ao desenvolvimento dos alunos como ao seu aprendizado.

Após a leitura e análise de todas essas pesquisas resultantes da Revisão Sistemática de Leitura, é possível perceber algumas semelhanças, diferenças e lacunas existentes nessa área de pesquisa que é a Rotação por Estações na Matemática. Assim, os pontos a serem notados e destacados serão o público alvo, o conteúdo utilizado, o tipo de pesquisa encontrada e algumas características referentes às estações elaboradas como a quantidade de rotações, os recursos e tempo necessário.

Primeiramente, pode-se ressaltar o tipo de pesquisa encontrado na Revisão

Sistemática: apenas duas dissertações, uma monografia e os outros artigos publicados em diferentes locais, todos entre o ano de 2018 e 2022. Essa percepção reforça a ideia abordada por Altino Filho, Nunes e Ferreira (2022) que a utilização de tais metodologias no Ensino ainda é algo recente e em crescimento.

Quanto ao público alvo, é perceptível que a Rotação por Estações pode ser aplicada nos mais diversos níveis de ensino, como no 6º ano do Ensino Fundamental, que foi o caso da pesquisa escrita por Souza (2022), e na 3ª série do Ensino Médio, que foi o grupo com quem Schiehl (2018) aplicou as atividades.

Em relação aos conteúdos abordados, dos cinco trabalhos analisados quatro são assuntos relacionados à Geometria. A Geometria Analítica foi assunto da pesquisa elaborada por Schiehl (2018) e Silva e Oliveira (2019), Souza, Paz La Torre e Peixoto (2020) também teve uma abordagem geométrica por meio dos Fractais e Souza (2022) aplicou atividades sobre a Geometria Espacial. Apenas Guimarães (2019) que trabalhou com as equações do 2º grau, conteúdo esse que está inserido na Álgebra. Percebe-se, então, uma carência de pesquisas que abordem mais conteúdos algébricos, estatísticos, probabilísticos e numéricos, de acordo com as unidades temáticas do Ensino de Matemática da BNCC (Base Nacional Comum Curricular, 2018).

No que se refere às estações, nota-se um padrão de, em média, quatro estações. Exceto a aplicação realizada por Guimarães (2019) que contou com dezenove estações. Uma outra análise a ser feita é sobre as ferramentas e recursos utilizados em comum como o livro didático, listas de exercícios, vídeos, aplicações no software GeoGebra e materiais concretos de diversos tipos como colagens, palitos, jujubas, malha quadriculada e desenhos com régua.

Mas, em contrapartida, percebe-se a pouca utilização, apenas na pesquisa elaborada por Guimarães (2019), de jogos e atividades relacionadas a Gamificação. Apesar de que outras Metodologias Ativas também foram encontradas nas pesquisas, como a Investigação Matemática e inspirações na Sala de Aula Invertida, por conta de tarefas prévias à aula e a rotação nas estações.

Quadro 10 – Resumo dos entraves e benefícios destacados pelos autores

Autor/autores (ano)	Entraves	Benefícios
Schiehl (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Conexão com à internet. • Tempo insuficiente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Colaboração entre os estudantes. • Aprovação da maioria dos alunos quanto ao modelo de ensino e disposição das cadeiras.
	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de foco e conversas paralelas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maior compreensão dos conteúdos e motivação. • Preferência por parte dos alunos em trabalhar <i>online</i>. • Maior proximidade do professor para tirar as dúvidas.
Silva e Oliveira (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Dificuldade em desenvolver as atividades. • Tempo insuficiente. • Conexão com à internet. • Grupos grandes (5) de alunos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melhoria no rendimento nas avaliações. • Engajamento, participação mais ativa. <ul style="list-style-type: none"> • Soluções criativas. • Motivação aos colegas. • Aprovação dos alunos e maior compreensão dos conteúdos. • Potencial positivo reconhecido pelos alunos. <ul style="list-style-type: none"> • Proximidade do professor aos alunos. • Uso de tecnologias digitais.

2043

Souza (2022)	<ul style="list-style-type: none"> • Dificuldade de compreensão das atividades apresentada por um aluno Autista. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aprovação dos alunos. • Geração de curiosidade e entusiasmo nos alunos pela utilização de tecnologias digitais.
Souza, Paz La Torre e Peixoto (2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo insuficiente. • Demora maior na primeira estação do que nas seguintes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bom desempenho dos alunos nas atividades. • Colaboração. • Participação ativa, curiosidade, entusiasmo e engajamento. • Proximidade do professor aos alunos. • Aumento da autonomia.
Guimarães (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Dúvidas nos primeiros momentos da rotação. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entusiasmo e participação ativa. • Uso de tecnologias digitais. • Autonomia e proatividade. • Pensamento crítico. • Criatividade. • Articulação do conteúdo com a realidade.

Fonte: Elaboração Própria

De acordo com o Quadro10 acima, as dificuldades relatadas mais comuns foram em relação ao tempo de execução e a conexão com a *internet*. Alguns pesquisadores relataram que os alunos pediram por mais tempo para a realização das rotações, o que é uma reação esperável devido a pouca intimidade dos estudantes com as Metodologias Ativas e falhas na conexão com à *internet*.

Mas, em contrapartida, os benefícios descritos foram muitos como a melhoria

do desempenho, o aumento da autonomia e autoconfiança, o melhor desenvolvimento com os pares, uma aprendizagem mais colaborativa, dinâmica atrativa, dentre tantos outros que podem ser percebidos no Quadro 10.

Por fim, outro ponto que foi notado na leitura e análise dos trabalhos é que todos eles partem de percepções negativas quanto ao Ensino e Aprendizagem da Matemática, sejam essas em relação às percepções e sentimentos dos estudantes, como a desmotivação e o pouco engajamento, ou sobre as práticas pouco exitosas dos profissionais que a ensinam, como a falta de conexão entre conteúdos e o excesso de tradicionalismo, justificando em todos os casos a busca por melhorias.

2045

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos fatos e argumentações apresentadas percebe-se que os modelos mais conservadores de ensino não têm sido suficientes para proporcionar aos estudantes uma aprendizagem efetiva da Matemática. Assim, com base na compreensão de que há uma necessidade de métodos mais atuais e dinâmicos de ensino, busca-se pesquisar e desenvolver conhecimento acerca das Metodologias Ativas. Com base em estudos já realizados, entende-se que há um consenso entre os educadores que as Metodologias Ativas tem grande potencial para contribuir com o ensino e a aprendizagem, viabilizando um ensino centrado no aluno em que o professor passa a ter uma posição de facilitador desse processo.

Mesmo sendo uma temática relativamente recente, alguns estudos e aplicações já foram realizados com estudantes da Educação Básica, tendo-se, assim, uma demanda de análise e classificação desses trabalhos produzidos, buscando identificar as lacunas ainda existentes para proposição de estudos futuros.

Dessa forma, foi proposto e realizado por esse trabalho de conclusão de curso uma Revisão Sistemática da Literatura sobre as Metodologias Ativas, mais especificamente da aplicação do modelo de Rotação por Estações no Ensino de Matemática na Educação Básica. Como resultado desse método, fez-se necessário a organização dos dados coletados, como descrito no Capítulo 4 e, em seguida, a leitura e

análise qualitativa dos mesmos (vide Capítulo 5).

Como fruto dessa revisão, percebe-se diversas vantagens em utilizar tais estratégias para promover melhorias no processo de ensino e de aprendizagem da Matemática, como um maior desenvolvimento da autonomia e responsabilidade dos estudantes, inserção de tecnologias digitais no processo educativo além de uma aprendizagem mais eficiente e melhor consolidada.

Também se nota um quantitativo de pesquisas já realizadas nesse sentido pouco expressivo quando comparado às suas potencialidades pedagógicas. Destacando-se, então, a necessidade de serem propostas novas e mais pesquisas com tais métodos.

Contudo, ressalta-se que as Metodologias Ativas não são o fim do processo educativo, elas caracterizam-se apenas como o meio, como uma das possibilidades de adequação do ensino às novas gerações, desenvolvendo as habilidades e competências esperadas pela sociedade atual.

REFERÊNCIAS

ALTINO FILHO, H. V. NUNES, C. M. F. FERREIRA, A. C. **Metodologias Ativas no Ensino de Matemática: O que dizem as pesquisas?** Pensar Acadêmico. Manhuaçu, v. 18, nº 1, p. 172-84, janeiro-abril, 2020.

BACICH, L.; TANZI NETO, A.; TREVISANI, F. M. **Ensino Híbrido: Personalização e tecnologia na educação.** [S.l.]: Pensa, 2015.

BERWANGER O. Como avaliar criticamente revisões sistemáticas e metanálises? **Rev Bras Ter Intensiva.** v. 19, n. 4, 2007, p. 475-480.

BOSSI, K. M. L.; SCHIMIGUEL, J. **Metodologias ativas no ensino de Matemática: estado da arte.** Research, Society and Development, v. 9, n. 4, 2020. <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i4.2819>

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular: Ensino Médio.** Brasília: EC/Secretaria de Educação Básica, 2017.

GALVÃO, T. F.; Pereira, M. G. (2014). **Revisões sistemáticas da literatura: passos para sua elaboração.** Epidemiol. Serv. Saúde, 23(1), 183-184.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 6. ed. - São Paulo – SP: Atlas,

2008. Disponível em:

<https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todosetc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf>. Acesso em: 08 jul. 2021.

GUERRA, E. L. A. **Manual de Pesquisa Qualitativa**. 2014. Disponível em: encurtador.com.br/sW469. Acesso em 03 ago. 2020.

GUIMARÃES, D. S. **Cenários para investigação matemática no ensino fundamental: uma experiência com ensino híbrido na modalidade rotação por estações**. 2019. 213 f. Dissertação de Mestrado Acadêmico em Ensino. Universidade Federal do Pampa, Bagé, 2019.

GUIMARÃES, D.S; JUNQUEIRA, S.M.S. **Rotação por estações no trabalho com equações do 2º grau: uma experiência na perspectiva do ensino híbrido**. Revista Educação Matemática Pesquisa, 22: 708-730, 2020.

MORAN, J. Mudando a educação com metodologias ativas. In: SOUZA, C. A. de; MORALES, O. E. T. (Org.). **Coleção Mídias Contemporâneas**. Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens, v.II. PG: Foca Foto-PROEX/UEPG, 2015. Disponível em: http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf. Acesso em: 22 ago.2020.

MOREIRA, R. C. **Ensino da Matemática na Perspectiva das Metodologias Ativas: Um Estudo Sobre a “Sala de Aula Invertida”**. 60 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) – Universidade Federal do Amazonas, Rio de Janeiro, 2018.

ROCHA, C.; FARIAS, S. Metodologias ativas de aprendizagem possíveis ao ensino de ciências e matemática. **Revista REAMEC**, 8(2), 69-87, 2020.

SCHIEHL, E. P. **Uma Abordagem Híbrida no Processo de Ensino aprendizagem de Geometria Analítica para a Terceira Série do Ensino Médio por meio de um Modelo de Rotação por Estações**. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias – PPGECMT) - Centro de Ciências Tecnológicas – CCT, Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, Joinville, 2018.

SCHILDT GRASEL, P.; PRESTES, R.; KRAUSE, J. **Modelo de Ensino Híbrido Rotações Por Estações Como Proposta Para o Ensino de Matemática**. Educação Matemática Sem Fronteiras: Pesquisas em Educação Matemática, v. 3, n. 2, p. 234 - 253, 23 dez. 2021.

SILVA, R. R. de S. F da; OLIVEIRA, M. M. de. **A experiência da Rotação por Estações para o Ensino de Geometria Descritiva**. VI Congresso Nacional de Educação, 2019.

SILVA, R. dos S. **Estudo da reta em Geometria Analítica: uma proposta de**

atividades para o Ensino Médio a partir de conversões de Registros de Representação Semiótica com o uso do software GeoGebra. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Matemática), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. PUC – SP. 2014.

SOUZA, G. W. P. **Realidade aumentada e rotação por estações: proposta para o ensino aprendizagem da geometria espacial.** 2022. 20f. TCC (Graduação em Matemática) - Universidade do Estado do Amazonas, Parintins.

SOUZA, P. de A., DE LA TORRE, O. A. P., & PEIXOTO, G. T. B. . (2020). **Rotação por estações: experimentação de uma proposta didática a alunos do ensino médio, no estudo de progressões por meio dos fractais.** Research, Society and Development, 9(10). <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i10.8804>.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico.** 2013. Editora Novo Hamburgo 2. Ed. Disponível em:
<http://www.feevale.br/Comum/midias/8807f05a-14d0-4d5b-b1ad-538f3aef538/Ebook%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf>. Acesso em: 23 dez. 2019.

Os autores declararam não haver qualquer potencial conflito de interesses referente a este artigo